

LINGVOPOETIKANING KELIB CHIQISH TARIXI

Turdikulova Kumushoy Mahmudovna

Guliston davlat universiteti O'zbek
tilshunosligi kafedrasida doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15075388>

Annotasiya. Mazkur maqola O'zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligi muommolariga hususan, lingvopoetik masalalariga e'tibor qaratadi. Tadqiqotning maqsadi O'zbek shariyatidagi lingvopoetikaning paydo bo'lishi va uning rivojlanishiga munosabat bildirishdan iborat.

Kalit so'zlar: lingvopoetika, adabiyotshunoslik, tilshunoslik, so'z, til, nutq, badiiy so'z, badiiy nutq san'at.

Bugungi globallashuv va integratsiya jarayonida ilm-fanni yanada yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'naviyatimiz asosi bo'lgan adabiy tilimizni yanada rivojlantirish, xalqimizning asrlar davomida shakllangan milliy-ma'naviy qadriyatlarini tiklash, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ma'naviy merosni o'rganish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" ilmiy-uslubiy risolasida "Nafaqat akademik ilm-fanni balki, oliy o'quv yurtlaridagi ilm-fanni rivojlantirish zarur" degan fikrlari tadqiqot ishining zaruriyatini ko'rsatadi.

Hozirgi paytda tez-tez qulog'imizga chalinadigan so'zlardan biri lingvopoetika so'zidir. Bu so'z nima ma'noda ishlatiladi va tilshunoslikning qaysi sohasidan o'rin olgan, qachon va qayerda paydo bo'lgan degan savollariga mazkur maqolamizdan javoblarini topamiz.

Adabiyotning so'z san'ati ekanligi uning birlimchi unsure til ekanligi haqidagi haqiqatni hech kim hech bir zamonda inkor etmagan. Bu haqida Abdurauf Fitrat "Go'zal san'atlarda material tovush, ohang bo'lsa go'zal san'at musuqiy bo'ladi; bo'yovlar, chiziqlar bo'lsa rasm bo'ladi; tosh va boshqa turli madanlar bo'lsa haykaltaroshlik bo'ladi; gap, so'z bo'lsa esa adabiyot bo'ladi deb adabiyotga shunday ta'rif beradi. "Adabiyot-fikr- tuyg'ularimizdagi to'lqinlarni so'zlar gaplar yordamida tasvir qilib, boshqalarda ham xuddi shu to'lqinlarni yaratmoq.

Tanqidchi yozuvchi O'zbekiston xalq yozuvchisi Ozod Sharafiddinov shunday ta'riflaydi. "Rangsiz tasviriy san'at, ohangsiz musiqa bo'lmaganidek, tilsiz adabiyot ham bo'lmaydi. Adabiyotni insonshunoslik deydilar. Haqiqardan ham yozuvchi xilma xil insoniy xarakterlarni tadqiq qilib, jamiyat rivojiga

yordam beradi. Biroq bularning hammasi adabiyotda til orqali yuzaga chiqadi” deb ta’kidlaydi.

Bu o’rinda adabiyotshunos Pirimqul Qodirovning fikrlari alohida diqqatga sazovor “Haykallar misdan, marmardan yasaladi, binolar g’ishtdan oynadan, polatdan quriladi. Adabiy asarlarda mistning , marmar, g’isht, oyna, polatning o’rniga ham badiiy so’z ishlatiladi. Adabiy asarning muzika, rassomlik va boshqa ijod sohalaridan farqiuning ohanglar, chiziqlar, bo’yoqlar vositasi bilan emas, so’zlar bilan yaratilishida ko’rinadi. Demak badiiy til har qanday adabiy asarlarning mavqeyini belgilaydigan eng asosiy ko’rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Bunday qarashlar juda ko’p yozuvchilarda uchraydi ammo aniq va ravshan ifodalagan Jirmuniskiyning 1919-yil nashr qilingan maqolasida Shunday fikrlarni ko’rish mumkin: “Har qanday san’at tabiat olamiga mansub bo’lgan materialdan foydalanadi.San’atni o’rganishning vazifasi muayyan asarning, shoirlarning yoki boshqa unsurlarning badiiy usullarini tavsiflashgan.

Jahon tilshunosligida o’tgan asrning 60-yillaridan boshlab badiiy matnning til xususiyatlarini o’rganishga qiziqish kuchaydi. Buning natijasida lingvopoetika deb ataluvchi tilshunoslik tarmog’i shakllanib, istiqbolli yo’nalishga aylandi. Milliy tillar doirasida uning o’rganish ob’ekti, uslubshunoslik bilan o’xshash va farqli jihatlari, lisoniy va estetik jihatdan tahlilga loyiq asarlar va mahoratli adiblarning tili masalasi mazkur soha tadqiqotchilarining e’tiborida bo’ldi. Insoniyat nutqiy faoliyatining o’ziga xos no’eb turi bu badiiy adabiòtdir. Uning tilini o’rganishda, tadqiq etishda lingvopoetik tahlil muhim o’rin tutadi.

Dunyo tilshunosligi o’zining keyingi davr rivojida milliy til va adabiy tilning o’ziga xos hodisalarini teran tadqiq qilishga alohida e’tibor qaratmoqda. Ijtimoiy taraqqiyot, barcha fanlarda bo’lgani kabi, tilshunoslik oldiga ham yangi talablarni qo’ydi. Milliy tillar va ularning individualligi hodisasi global masalalar sirasida markaziy o’rinni egallaydi. Keyingi yillarda yaratilgan badiiy asarlarda milliy mentalitetni bor bo’yi bilan ko’rsatib berish tendentsiyasi kuchayib bormoqda. Zero, badiiy adabiyot va uning tili davr ruhi ko’proq aks etgan noyob manbalar bo’lgani kabi, bu holat, o’z-o’zidan lingvopoetik tadqiqotlar yaratilishiga ham ta’sir qiladi.

Dunyo tilshunosligida faol qo’llanib kelinayotgan tavsiflash, qiyoslash, funksional-semantik, lingvopoetik, tarixiy-tipologik va analitik metodlar asosida milliy adabiyotimizga mansub adabiy asarlar matnining sintaktik xususiyatlarini dunyo tilshunosligi kontekstida o’rganish, ularni lingvopoetik

nuqtayi nazardan tahlil va tadqiq qilish globallashuv davri tilshunosligining o'ziga xos ehtiyojiga aylandi. Bugungi kun ilm-fani global yechimlarni talab qilmoqda ekan, badiiy matnning til xususiyatlarini teran ilmiy sharhlash, asar sintaksisining lingvopoetik imkoniyatlarini ochib berish singari masalalarni har tomonlama keng tadqiq etish dunyo tilshunosligida kun sayin dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbek tilshunosligida lingvopoetikaning oyoqqa turishida va rivojlanishida X.Doniyorov, S.Mirzaev, Q.Samadov, I.Qo'chqortoev, X.Abdurahmonov, N.Mahmudov, B.Umurqulov, I.Mirzaev, M.Yo'ldoshev kabi olimlarning xizmatlari katta. Ular badiiy asar tilining stilistik, badiiy-estetik jihatlarini ijodkorning so'z tanlashi, uning o'ziga xos tili, umumxalq tiliga bo'lgan munosabati, yangi so'z va iboralar yaratishi kabi omillar nuqtayi nazaridan tekshirdilar. Individuallik ham badiiy matn ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, lingvopoetik tahlil jarayonida yozuvchining o'ziga xos uslubiy mahoratini tadqiq etishda bosh me'zon hisoblanadi. V.V.Vinogradov ta'kidlaganidek, – individual uslub tushunchasi badiiy matn tadqiqining asosiy kategoriyalaridan biri sifatida tan olinadi. Individuallik, yagonalik yozuvchining ijod jarayonida so'z tanlash san'ati bilan belgilanadi.

O'zbek tili lingvopoetikasi (lingvistik poetikaning qisqargan shakli) badiiy asarlarda qo'llanilgan lingvistik birliklarning (fonetik, morfemik, leksik va boshq.) badiiy-estetik vazifalarini, tilning konnotativ funksiyasini chuqurroq o'rganish, shuningdek, til tarixida badiiy asar tili va poetik til atamaları hamda bu atamalar ifodalangan tushunchalar bir-biriga juda yaqin tursa ham, lekin o'zaro ma'lum jihatlari bilan farq qilishini tekshirish mavzuning dolzarb ekanligini ko'rsatadi. Ayni shu jihatlar lingvopoetikani tadqiq qilish zaruratini keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ma'rufjon Yo'ldoshev " Badiiy matn lingvopoetikasi" 1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent:, Ma'naviyat, 2008. – 160 b.
2. Ёўлдошев Б. “Ўзбек ономастикаси масалалари” услубий қўлланма. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2011. 192 - бет.
3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 12 tomlik. – Toshkent., 2004, 577 - bet.
4. “O'zbekiston adabiyoti va san'ati” jurnal, 1984 - yil 20 - yanvar. 23 - bet.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”. – Тошкент:, 2008. Б.17.
6. Ganieva, M. (2024). POSSIBILITIES OF REFORMING THE LOGICAL AND METHODOLOGICAL TRAINING OF PRIMARY EDUCATION TEACHERS.

Современные подходы и новые исследования в современной науке, 3(16), 111-114.

7. Mukhtorova, M. (2021). National Flavour in Contemporary Uzbek Cinema Comedy. American Journal of Social and Humanitarian Research, 2(5), 99-106.

